

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA BUYUK AJDODLARIMIZNING MEROSINI O'RGATISHDAGI NOODATIY YONDASHUV

Xudoyqulova Gulshan Xudoyor qizi, Osiyo Xalqaro Universitetining 2-kurs magistranti, Buxoro, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: 1-4-sinf o'qish savodxonligi darsligida berilgan buyuk ajdodlarimiz merosini o'rgatishda innovatsion metodlarning ahamiyati dolzarb bo'lib hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida Vatanni sevish tuyg'usini o'stirishda, ajdodlarimizning millat uchun qilgan xizmatlarini o'quvchi ongiga chuqur singdirishda innovatsion metodlar orqali yaxshi natijalarga erishish mumkinligi ochib berilgan.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilarda buyuk ajdodlarimizning merosini o'rganishdagi noodatiy yondashuv orqali ta'limda kreativ fikrlashni, ularning dunyoqarashini shakllantirish, ona yurtga milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini singdirish, boy ma'naviy merosni asrab –avaylash

MATERIAL VA METODLAR: buyuk ajdodlar qoldirgan merosini o'rganish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarda kommunikativ kompetensiya; axborot bilan ishlash kompetensiyasi; ijtimoiy va fuqarolik kompetensiyasi; milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat kompetensiyasi shakllanadi. Ma'lumki, boshlang'ich sinflarda o'qish darslari, avvalo, o'quvchilarda mustaqilfikrlash va shaxslik sifatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday sifatlarni uyg'otishda esa interfaol usullar alohida o'rin egallaydi. O'qish darslarida o'quvchilar ma'naviyati sog'lomlashuviga xizmat qiladigan mantiqiy – suhbat, evristik, tadqiqot, taqqoslash, induktiv, deduktiv metodlar bilan birga “fikriy hujum”, “6x6” nomli interfaol metodlardanfoydalanish samaralidir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy jihatdan barkamol, bilimli inson qilib tarbiyalash vazifasi ko'p jihatdan boshlang'ich sinflarda ta'limni to'g'ri uyushtirish, xususan, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, ularning nutqini talab darajasida o'stirish bilan o'zaro bog'liq. So'z zahirasi boy o'quvchining fikrlash doirasi keng, ma'naviyati yuksak, o'qish-o'rganishga ishtiyoqi baland bo'lishi tabiiydir. Bu jarayonda o'qituvchi tomonidan tashkil etilgan pedagogic faoliyatida buyuk avlodlarimizning boy ma'naviy merosini o'rganish ularni tarixiy bilimlarga ega bo'lish, ularda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA: boshlang'ich sinf o'quvchilarda ma'naviy merosni o'rganishda buyuk ajdodlarimizning merosini qo'llaniladigan metod va usullar kelajagimiz egalari bo'lmish yosh avlodni har tomonlama rivojlantirish va zamonaviy jamiyatga muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.

Kalit soʻzlar: Ahmad al-Fargʻoniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Kamoliddin Behzod, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, jadid bobolarimiz, “Oʻrmini toʻldir” metodi, “Tanlab oʻqish” metodi.

НЕОБЫЧНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НАСЛЕДИЮ НАШИХ ВЕЛИКИХ ПРЕДКОВ

Худойкулова Гульшан Худояровна, магистрант 2 курса Азиатского международного университета, Бухара, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: актуальным является значение инновационных методов в обучении наследию наших великих предков, приведенное в учебнике грамотности чтения 1-4 класс. Выявлено, что хорошие результаты могут быть достигнуты с помощью инновационных методов в воспитании у учащихся начальных классов чувства любви к Родине, в глубоком проникновении в сознание читателя заслуг наших предков перед нацией.

ЦЕЛЬ: формирование творческого мышления, мировоззрения учащихся начальных классов через необычный подход к изучению наследия наших великих предков, привитие чувства национальной гордости и гордости за Родину, сохранение богатого духовного наследия

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: изучая наследие, оставленное великими предками, у младших школьников формируется коммуникативная компетентность; умение работать с информацией; общественная и гражданская компетентность; умение уважать национальные и общечеловеческие ценности. Известно, что уроки чтения в начальных классах служат, прежде всего, для формирования у учащихся самостоятельного мышления и качеств личности. А в Пробуждении таких качеств особое место занимают интерактивные методы. На уроках чтения эффективно использование интерактивных методов под названием “мозговой штурм”, “бхб” в сочетании с логико – разговорными, эвристическими, исследовательскими, сравнительными, индуктивными, дедуктивными методами, которые служат оздоровлению духовности учащихся.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: задача воспитания учащихся начальных классов как духовно - нравственно грамотных, образованных людей во многом взаимосвязана с правильной организацией обучения в начальных классах, в частности, с обучением учащихся самостоятельному мышлению, воспитанием их речи на требуемом уровне. Для читателя с богатым словарным запасом естественно иметь широкий круг мыслей, высокий моральный дух, высокий энтузиазм к чтению и обучению. Изучение богатого духовного наследия наших великих поколений в педагогической деятельности, организуемой учителем, в процессе которой они приобретают исторические знания, служит формированию у них чувства патриотизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: при изучении духовного наследия у учащихся начальной школы методы и приемчицы, используемые для применения наследия наших великих предков, значимы тем, что они направлены на формирование навыков, необходимых для всестороннего развития молодого поколения, хозяев нашего будущего, и успешной адаптации в современном обществе.

Ключевые слова: Ахмад аль-Фергани, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Алишер Навои, камалиддин Бехзад, Амир Темур, Захириддин Мухаммад Бабур, Джадид бабалар, метод “замена”, метод “выборочного чтения”.

AN UNUSUAL APPROACH TO TEACHING ELEMENTARY STUDENTS THE LEGACY OF OUR GREAT ANCESTORS

Khudoykulova Gulshan Khudoyor qizi, 2nd year graduate of Asian International University, Bukhara, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the importance of innovative techniques in teaching the heritage of our great ancestors, given in the Reading Literacy textbook grade 1-4, is considered relevant. It has been revealed that good results can be achieved through innovative techniques in fostering a sense of love for the homeland in elementary school students, in deep immersion in the reader's mind of the services that our ancestors have done for the nation.

AIM: through an unusual approach to the study of the heritage of our great ancestors in primary school students, the formation of creative thinking in education, their worldview, the absorption of national feelings of pride and pride in the motherland, the preservation of a rich spiritual heritage

MATERIALS AND METHODS: through the study of the heritage left by great ancestors, communicative competence is formed in elementary students; competence in working with information; competence in social and civic; competence in respect for national and universal values. It is known that reading lessons in elementary grades serve, first of all, to form the qualities of independence and personality in students. In the evocation of such qualities, however, interactive methods occupy a special place. In reading lessons, interactive techniques called “mental attack”, “6x6”, along with logical – conversational, heuristic, research, comparative, inductive, deductive methods that serve the wellness of students' spirituality, are effective.

DISCUSSION AND RESULTS: the task of educating elementary students as a spiritually-morally competent, educated person is in many ways interconnected with the correct Organization of education in elementary grades, in particular, teaching students to think independently, growing their speech at the level of demand. It is natural for a rich reader to have a wide range of thinking, a high spirituality, a high passion for reading and learning. In this process, the study of the rich spiritual heritage of our great generations in

pedagogical activities organized by the teacher serves to acquire them historical knowledge, to form a sense of patriotism in them.

CONCLUSION: in the study of spiritual heritage in primary school students, the methods and methods used to apply the heritage of our great ancestors are significant in that they are aimed at the formation of the skills necessary for the comprehensive development of the young generation, the owners of our future, and successful adaptation to modern society.

Keywords: Ahmad al-Farghani, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoi, Kamoliddin Behzod, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Babur, our Jadid grandfathers, the “fill up” method, the “selective reading” method.

Boshlang'ich ta'lim tizimida o'qish savodxonligi darslari o'quvchilarning nafaqat to'g'ri va tez o'qish ko'nikmalarini shakllantirish, balki ularning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini boyitishda ham muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, buyuk ajdodlarimiz – Ahmad al-Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Kamoliddin Behzod, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi mutafakkirlar merosini o'rganish boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarda milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantirish uchun xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'limda kompetensiyaviy yondashuvga alohida e'tabor qaratilmoqda. Buyuklar merosini o'rganish orqali o'quvchilarda:

- kommunikativ kompetensiya;
- axborot bilan ishlash kompetensiyasi;
- ijtimoiy va fuqarolik kompetensiyasi;
- milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat kompetensiyasi shakllanadi

Har bir boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darsligining 2-qismida buyuk ajdodlarimiz haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bu orqali ko'zlangan asosiy maqsad yosh avlodga erta yoshdan ajdodlari kim ekanligini, tomirida kimlarning qoni oqayotganligini o'rgatish va qalbiga singdirishdir.

2-sinf o'qish savodxonligi darsligining 2-qismida “Mashhur tabib bobomiz” mavzusida Abu Ali ibn Sinoning Buxoro Yaqinidagi Afshona qishlog'ida tug'ilganligi, tibbiyot olamiga qo'shgan hissasi, G'arbda Avitsenna nomi bilan mashhurligi keltirilgan. Ibn Sino o'gitlarini Po'lat Mo'min she'r qilib yozgan “Ibn Sino ulashar davo” she'ri keltirilgan. O'quvchi yoshiga oid bilimlarni she'r orqali sodda tilda tez tushunib oladi.

Og'iz darvoza
Uni tut toza

Tirnoqdagi kir,
Har nega qodir.
Yurmoqlik iflos
Kasalga asos.¹

Shu mavzuni o'tish jarayonida Abu Ali ibn Sinoning Buxoro viloyatidagi Afshona qishlog'ining hozirgi kundagi rasmi xaritadan ko'rsatilsa o'quvchilar xotirasida yanada tez saqlanib qoladi. Erta yoshdan xarita bilan ishlashni o'rganadi. Buyuk olim tavalludining 1000 yilligi Afshonada tantanali nishonlangan. Shu munosabat bilan Afshonada ikkita spool gumbazli, eshik va ustunlari o'yilgan, devor bezaklari bilan bezatilgan muhtasham dam olish maskani qurilgan²

2-sinf o'qish savodxonligi darsligining 3-qismida "Biz buyuklar avlodimiz" audiomatn berilgan. Abu Rayhon Beruniy, Al-Xorazmiy, Imom Buxoriy bobolarimizning ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasi haqida aytib o'tilgan. **"O'rnini to'ldir" metodidan** foydalanib o'quvchilar mavzuni mustahkamlash mumkin.

_____ - birinchi bo'lib fanda Yer sayyorasi dumaloq ekanligini, uning o'z o'qi va Quyosh atrofida aylanishini ilmiy jihatdan asoslab bergan.

_____ - Yerning tortishish kuchini o'rgangan.

_____ - asarlarida to'rtta amaldan foydalanish qoidalarini yozib qoldirgan.

_____ - Buxoroda tavallud topgan. Islom olamining yirik mutafakkiri, hadis ilmining sultoni.

_____ - Yer shari xaritasini chizgan, 1-globusni yaratgan.

_____ - hadislarni to'plash va tizimga solish bilan shug'ullangan.

_____ - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 raqamlarining yozilishini batafsil bayon qilgan.

2-sinf o'qish savodxonligi darsligining 3-qismida "Buyuk sarkarda" mavzusida mard, jasur bobomiz Amir Temur haqida ma'lumot berilgan. Amir Temur yirik davlat arbobi, buyuk turk sarkarda, markazlashgan davlat asoschisi, ilm-fan va

¹ U.B.Aydarova. 2-sinf o'qish savodxonligi darsligining 2-qismi. T.Novda. 2023

² Azimxo'ja Otaxo'jayev. Abu Ali ibn Sino. Toshkent "Abu matbuot-konsalt" 2011. 6-bet

madaniyat homiysi sifatida ta'rif berilgan. Shaxrisabz yaqinidagi Xo'ja ilg'or qishlog'ida tug'ilgan .³ "Amir Temur va chumoli" rivoyati keltirilgan . Bu rivoyat mazmunini tushuntirish va o'quvchilarning to'g'ri , tushunib o'qish ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida **"Tanlab o'qish"** metodidan foydalanish maqsadga muvofiq.

1. Amir Temurga berilgan savolni topib o'qing. (Matnni tushunib o'qigan o'quvchi uning qaysi qismida qanday ma'lumot yozilganini juda yaxshi biladi va o'qituvchi aytgan qismni tezda topib o'qiydi.)
2. Amir Temurning o'ziga o'zi aytgan gapini topib o'qing. (O'zimga o'zim : "Men shu chumolichalik ham bo'la olmaymanmi?"- dedim.)
3. Barcha narsadan umidimni azay deganimda ...

Amir Temurning o'g'itlari o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir qiladi. Ularda ezgu fazilatlarni shakllantiradi. Adolat , jasorat , yaxshilik, shirin so'z qudratini o'quvchilar ongiga singdirishga yordam beradi.

Amir Temur o'g'itlari

1. Adovat emas, adolat yengadi.
2. Bir kalmia shirin so'z qilichni qiniga kiritar.
3. Yaxshini yomon kunda sina.
4. Kuch adolatdadir.
5. Qo'rqmasang yov qochar.

Buyuk astronom , matematik, o'z davrining atoqli allomasi. Temuriylar davlati hukmdori, Amir Temurning nabirasi Mirzo Ulug'bek haqida 2-sinf o'qish savodxonligi darsligida mavzu berilgan . Samarqandda Ulug'bek rasadxonasining qurilganligi , "Ziji jadidi Ko'ragoniy " astronomik jadvali haqida ma'lumotlar berilgan. Abdulla Po'latovning " Mirzo Ulug'bek" she'ri keltirilgan .

Millat manfaatini o'ylagan buyuk ajdodlarimizdan jadidchilarimizni yosh avlodga o'rgatish, ularning millat, xalq , Vatan oldidagi buyuk xizmatlarini e'tirof etmaslik mumkin emas. Shu sababli 2- sinf o'qish savodxonligi darsligining 3-qism 49-betida "Millat manfaatini o'ylagan zotlar, sizni unutmaydi aslo avlodlar !" mavzusida buyuk mutafakkirlarimizdan Munavvarqori Abdurashidxonov , Abdulla Qodiriy , Mahmudxo'ja Behbudiy , Abdulla Avloniy yosh avlodga tanishtirilgan. Jadidchilarning bolalarning ta'lim-tarbiyasiga qo'shgan hissa alohida e'tibor va e'tirofga loyiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

³ U.B.Aydarova .2-sinf o'qish savodxonligi darsligining 3-qismi. T.Novda 2023 35-bet

1. U. B. Aydarova . 2 - sinf o'qish savodxonligi darsligining 2-qismi. T.Novda 2023
2. Azimxo'ja Otaxo'jayev. Abu Ali ibn Sino .Toshkent "Abu matbuot-konsalt" 2011. 6-bet
3. U. B. Aydarova . 2 - sinf o'qish savodxonligi darsligining 3-qismi. T.Novda 2023

